

ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ОСВІТЯНСЬКИХ ВИМІРАХ: АНАЛІЗ ДОСВІДУ ІНІЦІАТИВНИХ ПЕДАГОГІВ

Рибалко Л.С.

кандидат педагогічних наук, професорка

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
м. Харків, Україна, e-mail: akme15@ukr.net

Овсюк Д.Р.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
м. Харків, Україна, e-mail: darakharkov@hnpu.edu.ua

Карась А.Г.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
м. Харків, Україна, e-mail: andreykaras1987@gmail.com

Україна невпинно рухається до європейської інтеграції в освіті, одним з головних завдань якої є створення рівних умов навчання для чоловіків та жінок з подальшим обранням професії. Головним напрямом реалізації цієї стратегії є «забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання,...» [1, ст. 420 п. 1]. Незважаючи на декларування подібної тези, як свідчать дослідження [2], у педагогічних колективах існує гендерний дисбаланс, що ускладнює досягнення гендерної рівності в освітянській практиці. Це шкодить самореалізації учасників освітнього процесу. Реалізація гендерного підходу в освітніх процесах дозволяє подолати гендерні стереотипи, створити простір рівних можливостей для хлопців та дівчат в навчанні та вихованні, розширити уявлення про шляхи самореалізації, які не обмежені традиційними гендерними установками.

Мета – проаналізувати досвід ініціативних педагогів, які реалізують гендерний підхід в освітньому процесі для того, щоб сформулювати уявлення про гендер як соціостать. До цього висновку доходить В. Кравець, розглядаючи

теорії гендеру. Учений визначає, що поняття «гендер» – це так звана соціальна стать, тобто система взаємин між чоловіками і жінками, створена через соціальні зв'язки (на відміну від природних взаємин) [3, с.12].

Суть гендерного підходу – розуміння, що більшість уявлень про чоловічі та жіночі ролі зумовлені не природними відмінностями, а соціальним конструюванням [4]. Саме соціум визначає та регулює стереотипи поведінки, діяльності, міжстатевих відносин, навіть змістове наповнення понять «чоловік» та «жінка». Основним положенням гендерного підходу, яким керуються освітяни, є відмова від біологічно обумовленої гендерної сегрегації; створення такого освітнього простору, в якому психологічні відмінності хлопців та дівчат будуть ураховані так, щоб стати не бар'єрами, а передумовою успішної самореалізації молоді [4]. Реалізація гендерного підходу в освіті полягає в подоланні негативних проявів гендерних установок, розширенні можливостей самореалізації здобувачів освіти, розвитку гендерної рівності в соціумі, самовираженні особистості з позиції соціостаті.

Важливим завданням, що постає перед педагогічними працівниками ЗЗСО, є допомога в пошуку таких шляхів самореалізації здобувачів, які б повною мірою відповідали їхнім інтересам, талантам і здібностям. Подолання існуючого стереотипу про «типово чоловічі» та «типово жіночі» професії та розширення зон потенційної самореалізації дівчат та жінок обумовило створення філії жіночої спільноти «Дівчата STEM» у Харківській спеціалізованій школі I-III ступенів №87 Харківської міської ради Харківської області. STEM-галузь – це наука (science), технології (technology), інженерія (engineering) та математика (mathematics), традиційно «чоловічі» професії. Галузь швидко розвивається та є перспективною для майбутньої професійної діяльності. Як зазначено на сайті спільноти, ініціатива «Дівчата STEM» спрямована на подолання гендерних стереотипів при виборі професії та на підвищення віри дівчат у власні здібності й можливість побудувати STEM кар'єру в Україні [5].

Учителі, адміністрація закладу долучилися до проєкту на початку 2021/2022 н.р. та провели чимало заходів для популяризації STEM-освіти серед дівчаток. У листопаді 2021 р. учениці школи взяли участь у всеукраїнському #STEMGirlschallenge. Учасниці записували короткі ролики про свої побутові лайфгаки та давали їм наукове пояснення. Дівчатка та вчительки отримали приз за активну участь – 3d-ручки та робота. У грудні 2021 р. було проведено дискусію про жіноче лідерство. Учасниці переглядали відео та дискутували про жіноче лідерство в Україні, шляхи та перспективи самореалізації сучасної української жінки в бізнесі та науці. Також протягом грудня дівчата та вчительки закладу взяли участь у проєкті «Очі – дзеркало душі», в якому дослідили людські очі в різних наукових сферах. Результати дослідження (зорова гімнастика, міні-буклет з рекомендаціями щодо збереження здоров'я очей, онлайн-діагностика зору, лайфгаки з профілактики зниження зору) було презентовано іншим учням і вчителям закладу. Напередодні початку війни до Міжнародного жіночого дня було проведено онлайн-зустріч із науковицями у форматі конференції. А. Косогор, д-р фізико-математичних наук, ін-ту магнетизму НАН України; А. Острочерх, д-р технічних наук, ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України та К. Тереміленко, к. хім. наук, доц. КНУ ім. Т. Шевченко розповіли про власний шлях до визнання, актуальні напрями наукових досліджень та власний науковий пошук, а також про те, як поєднують науку та повсякденне життя. Також у лютому 2022 р. в школі відбулося заняття з основи робототехніки та програмування.

Початок війни не зупинив юних дослідниць. У травні 2022 р. відбувалася онлайн-зустріч учасниць, присвячена Міжнародному дню жінок в інженерії. На зустрічі було презентовано розробку філії – telegram-чатбот для визначення схильності до певного напрямку у STEM. Слід додати, що заклад та учасниці ініціативи розповсюджують передовий власний досвід серед молоді на таких популярних соціальних платформах, як Instagram та Tiktok.

У межах дослідження пропонуємо в процесі підготовки майбутніх психологів якомога ширше використовувати ідеї гендерного підходу. Це

зумовлено завданнями, які постають перед психологом, а саме: психологічний супровід розвитку особистості; психологічна підтримка та допомога людині під час долаття кризових станів. Підготовка майбутніх психологів на ідеях гендерного підходу допоможе у вирішенні внутрішніх конфліктів клієнтів, пов'язаних із гендерною позицією, гендерними стереотипами; підтримці гармонійного розвитку та самореалізації особистості; формуванні гендерної рівності у колективах; розвитку гендерної культури українського суспільства.

Однією з форм роботи, яка залучає майбутніх психологів до ідей гендерного підходу, є науково-дослідна діяльність. Здобувачі вищої освіти зі спеціальності «Психологія» Національного аерокосмічного університету імені М.С. Жуковського «ХАІ» активно ведуть науковий пошук у студентському науковому товаристві за такими напрямками: розбудова гендерної рівності, розвиток гендерної культури в суспільстві, гендерна соціалізація дітей та підлітків, долаття гендерних установок у сімейних стосунках, побудова міжстатевих стосунків на засадах гендерної рівності. Наукові нароби майбутніх психологів представляються у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Гендерні дослідження». До Міжнародного дня жінок та дівчат у науці університетом проводиться міжвузівський семінар «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання». На семінарі висвітлюються гендерні питання, як-от: роль жінки у науці, психологічні особливості жінок-дослідників. За результатами заходу видається збірник наукових праць.

Участь майбутніх психологів у науково-дослідницькій роботі розвиває їхню гендерну компетентність, підвищує професіоналізм майбутніх фахівців, надає широкі можливості для професійної самореалізації. Окрім того, широке використання ідей гендерного підходу фахівцями буде формувати рівне, гармонійне та толерантне суспільство.

Таким чином, гендерний підхід в освітянських вимірах – це розвиток особистості, який не обмежено уявленнями про традиційно «жіночі» або «чоловічі» ролі. Реалізацією гендерного підходу в освіті ускладнено через

низьку обізнаність педагогічних працівників щодо його положень та існуючий гендерний дисбаланс кадрів. Вивчення досвіду ініціативних педагогів розширить можливості педагогічних працівників підтримувати вільну від гендерних стереотипів самореалізацію здобувачів освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 01.07.2022).
2. Гендерні відмінності у сфері зайнятості, освіти та навчання в Україні в контексті угоди про асоціацію. URL: http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Doslid_01_2021_WEB_NEW_2.pdf (дата звернення: 01.07.2022).
3. Гендерні дослідження : прикладні аспекти : моногр. / В. П.Кравець та ін.; за заг. ред. В. П. Кравця. Тернопіль : Навчальна книга, 2013. 448 с
4. Шлєіна Л. І., Адамович А. Є Інтеграція гендерного в навчально-виховний процес ЗВОЮ. *Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»*. 2022. № 4(9). С. 379–388.
5. Дівчата STEM. URL: <https://divchata-stem.org> (дата звернення: 01.07.2022).